

Efeitos de modulação antimicrobiana do extrato da casca de Hylocereus megalanthus sobre Staphylococcus aureus

João Victor Gomes Sampaio¹, Pedro Henrique Afonso de Paiva¹, Mariléia Chaves Andrade²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16739641>

RESUMO:

Introdução: A pitaya amarela (*Hylocereus megalanthus*), fruto pertencente à família Cactaceae, tem despertado interesse científico devido às suas propriedades nutricionais e farmacológicas, sendo tradicionalmente utilizada na medicina popular da América Central. Diante do crescente problema da resistência bacteriana, especialmente em cepas de *Staphylococcus aureus*, a busca por alternativas naturais com atividade antimicrobiana torna-se urgente. **Objetivo:** Este estudo teve como objetivo avaliar a ação antimicrobiana do extrato da casca da pitaya amarela frente a amostras clínicas de *S. aureus*. **Métodos:** Dez amostras de *S. Aureus* foram reavivadas e padronizadas conforme a escala 0,5 de McFarland. A casca do fruto foi desidratada, macerada e diluída em água destilada na concentração de 100 mg/mL, sendo então submetida a diluições seriadas de 1/2 a 1/256. Utilizando o método de microdiluição em placas de 96 poços com adição de caldo BHI, solução-teste (extrato da casca de pitaya), cepa bacteriana e posterior uso do reagente TTC, foi possível avaliar a inibição do crescimento por coloração. **Resultados:** O extrato apresentou atividade antimicrobiana em 25% dos poços nas diluições 1/2 e 1/4, com a concentração inibitória mínima determinada em 1/4. Nas demais diluições, houve crescimento total das cepas. O controle positivo confirmou a viabilidade do teste com 100% de crescimento, enquanto o controle negativo evidenciou que 62,5% das cepas foram resistentes ao antibiótico sulfametoxazol-trimetoprima. **Conclusão:** Conclui-se que o extrato da casca da pitaya amarela apresenta potencial antimicrobiano em concentrações elevadas, mostrando-se promissor como alternativa terapêutica no enfrentamento de bactérias resistentes. No entanto, é imprescindível a realização de novos estudos que reforcem os achados e aprofundem o conhecimento sobre seus mecanismos de ação e segurança de uso.

Palavras-Chave: Resistência bacteriana a antibióticos, Medicamentos fitoterápicos, Plantas medicinais, Extratos vegetais.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Coordenação de TCC FMIT